

Узагальнюючи всю інформацію, ми хотіли би зазначити, що мистецтво (музика, література, живопис) є надважливим елементом культури та одним із символів національної ідентичності, що формує світогляд людини, її свідомість, забезпечує творчу діяльність, сприяє саморозвитку та самовираженню. У темні часи війни, які випали сьогодні на долю кожного з нас, саме музичне мистецтво здатне визначити ментальні кордони, ідентифікувати Україну в світовому соціокультурному просторі, допомагає впоратися з емоціями, підіймає моральний дух та є одним із засобів психологічної розради.

Саме тому, галузь мистецтва в закладах загальної середньої освіти є вкрай важливою для формування особистості відповідального громадянина, який буде частиною громадянського суспільства, братиме активну участь у процесах відновлення, становлення та успішного розвитку нашої держави.

Список використаних джерел

1. Бабійчук С. М. Педагогічна концепція «наукова освіта». *Освітній дискурс*: збірник наукових праць. 23 (5). 2020. С. 14-21. [https://doi.org/10.33930/ed.2019.5007.23\(5\)-2](https://doi.org/10.33930/ed.2019.5007.23(5)-2)
2. Інститут модернізації змісту освіти. Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. URL: <http://surl.li/dskaij>
3. Концепція Державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. URL: <http://surl.li/ohwvhp>
4. Концепція розвитку громадянської освіти в Україні. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text>
5. Міністерство освіти і науки України. Національно-патріотичне виховання. URL: <http://surl.li/fnmetm>
6. Наказ №1120 про внесення змін до типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти від 09.08.2024 року. URL: <http://surl.li/tbqnid>

Юлія Доброносова,
кандидат філос. наук, доцент,
доцент кафедри філософії та педагогіки,
Національний транспортний університет,
м. Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Ключові слова: академічна доброчесність, академічна етика, етика чеснот, цінності, довіра, чесність.

Підвищена увага до проблематики академічної етики визначає актуальні спрямування української освіти та розвиток навчальних закладів усіх рівнів освіти. Сьогодні педагоги і філософи наголошують, що навіть під час російсько-української війни не зупиняється творення освітнього мережевого простору комунікації, але це супроводжується інтенсифікацією давніх проблем та появою нових викликів, тому актуальними є міждисциплінарні дослідження, в яких теоретичний розмисел поєднано з аналізом практичного досвіду в педагогіці вищої освіти. Метою нашого розгляду є характеристика підходів до формування академічної доброчесності під час викладання філософських дисциплін здобувачам першого (бакалаврського) рівня освіти. Її реалізація передбачає окреслення філософських засад розуміння академічної доброчесності та виявлення можливостей її формування у практиці викладання філософських дисциплін в єдності навчання й виховання. У розгляді ми спираємося на наш досвід викладання дисциплін «Філософія», «Професійна і корпоративна етика», «Естетика та етика», «Професійна етика юриста», «Етика

маркетингу» здобувачам першого (бакалаврського) рівня освіти Національного транспортного університету. Концептуально і методологічно до нашого дослідження близькі праці українських вчених [1; 3; 4; 7; 9; 10; 11], які долають інструментальне трактування сутності академічної етики та відкидають звуження її проблематики тільки до питань реалізації принципів корпоративних кодексів університетів.

Стратегічні завдання сучасної української освіти змістовно пов'язані з проблематикою пошуків етики, комунікативної філософії та філософії комунікації. За словами Анатолія Єрмоленка [5, с. 248 – 249], в освітньому процесі на перший план нині виходить розвиток дискурсивного розуму комунікативних практик та формування відповідних комунікативних компетентностей, бо освіта спрямована на виховання зрілої особистості, котра має здатність і мужність публічно обстоювати власну позицію і думки та компетентно разом із іншими брати участь у громадському дискурсі, а в реалізації цього виняткова роль належить філософській освіті. Українські дослідники впровадження академічної етики в українській закладах вищої освіти [11; 12; 13; 14] вказують на значення комплексних підходів у виконанні численних задач. Завдання формування академічної доброчесності передбачає не лише відпрацювання навичок, пов'язаних із доброчесним виконанням окремих навчальних і наукових робіт та профілактикою найбільш поширених порушень академічної етики, але й формування розуміння ціннісних і світоглядних основ самої академічної доброчесності. З огляду на це ми виходимо на усвідомлення того, що пізнавальний потенціал філософських дисциплін уможливорює єдність навчальних і виховних цілей та дозволяє мотивувати здобувачів на моральний саморозвиток впродовж життя.

Концептуальною основою реалізації навчальних і виховних цілей виступає розуміння сутності академічної доброчесності в горизонті не тільки етики обов'язку, але й етики чеснот, та ідея того, що саморозвиток і вибір доброчесного навчання і наукового пошуку, пов'язаних із подальшою професійною самореалізацією, передбачає втілення в діях особи конкретики вимог і принципів та слідування стандартам взаємодії, що сприяють утвердженню цінностей освітнього і наукового простору, а значить і його розбудові в майбутньому. Анатолій Єрмоленко [5, с. 241] зауважує, що з огляду на комунікативний поворот у філософії нині етика відповідальності трансформується в етику дискурсу, котра за суттю є *етикою спільної відповідальності* та поєднує деонтологічну і телеологічну етики. Близькими нам видаються й підходи Елеседа Макінтайра [8], який пов'язує смисл вчинків із єдністю людського життя та мовить про потребу в культивуванні чеснот як практиці життя, що сприяє творенню особистості та її самоактуалізації.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня освіти опановують більшість філософських дисциплін та етичних курсів із філософською методологічною основою на першому і другому курсах, і саме тоді має бути закладений фундамент розуміння сутності академічної доброчесності. Якщо ми обмежуватимемося питаннями формального виконання певних норм та ознайомленням здобувачів із типовими порушеннями академічної етики, то штучно звужуватимемо горизонт розуміння її суті і рухатимемося в рамках напівосвіти. Нагадаємо, що термін напівосвіта, запропонований в минулому столітті Теодором Адорно, дозволяє зафіксувати небажані тенденції в освітньому процесі та позбавлення його необхідної глибини, а кілька років тому з подачі українських філософів уможливило й фіксацію небажаних трансформацій в українській освіті [2; 6]. Напівосвіті у питаннях формування академічної доброчесності варто протиставити ціннісно вкорінені та орієнтовані на особистісний саморозвиток підходи.

У рамках філософської пропедевтики та філософських курсів із етичною тематикою відкриваються можливості продуктивного поєднання проблематики етики чеснот та аксіології. Успішність реалізації завдання формування академічної

доброчесності залежить від оновлення викладання філософських дисциплін, врахування спрямувань проблемного і трансформативного навчання, співмірних із напрямками розвитку філософського дискурсу в Україні і світі, та змін у тематичному наповненні програм за рахунок звернення до здобутків актуальних пошуків філософії, що постають нерідко у форматі накопичення запитань, а не відповідей. Наприклад, у практиці викладання дисципліни «Філософія» здобувачам спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітньо-професійна програма «Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю») та 081 «Право» (освітньо-професійна програма «Правознавство») питання академічної доброчесності присутні під час опанування матеріалу з філософії пізнання і науки, філософії свідомості і штучного інтелекту, аксіології і філософської антропології. Значення має й те, що здобувачі освіти згаданих освітньо-професійних програм мають у навчальних планах окрім філософсько-пропедевтичного курсу також дисципліни, пов'язані з питаннями професійної етики, на заняттях з яких викладач може поглибити розуміння академічної доброчесності під час дискусій та пов'язати його з обговоренням проблематики вчинку, вибору, самореалізації, комунікації, цінності довіри і чесності.

Важливим напрямком нашої діяльності в рамках особистісно-орієнтованого навчання і виховання є мотивування здобувачів на написання коротких авторських есе-міркувань, діалогів із відомими українськими філософами-сучасниками, наукових доповідей для участі у конференціях, що спонукають їх до висловлювання власних думок і розвитку критичного мислення. У рамках медіаосвітніх ініціатив ми пропонуємо виконання медіакреативних індивідуальних завдань із залученням українських медіамережевих ресурсів. Загалом нам йдеться про домінанту таких завдань, в яких би йшлося не про відтворення знань або положень філософських вчень і не про підміну філософської пропедевтики скороченим популярним викладом історією філософії, а про розвиток індивідуальної перспективи осмислення, що може бути застосовано під час викладання не тільки філософських курсів, але й дисциплін «Естетика та етика» (для здобувачів спеціальності 022 «Дизайн»), «Етика маркетингу» (для здобувачів спеціальності 075 «Маркетинг»), «Професійна і корпоративна етика» (для здобувачів спеціальностей 015 «Професійна освіта» спеціалізації 015.38 «Професійна освіта (транспорт)» та 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»). Здобувачі освіти першого і другого курсів з одного боку не завжди підготовлені до діалогу чи дискусій щодо питань етики чеснот або аксіології, та з іншого – чутливі до сприйняття нового й осмислення ціннісних пріоритетів самореалізації, тому успішним є поєднання формування академічної доброчесності з розвитком у них м'яких та метакогнітивних навичок.

В умовах російсько-української війни розмова з молоддю про сутність академічної доброчесності є діалогом про цінності довіри і солідарності, смисл чеснот чесності, мужності і справедливості, проблематику вчинку і моральних дій. Коли у навчальній та виховній роботі йдеться про дотримання вимог академічної доброчесності, ми неодмінно виходимо на питання «не тільки виконання законодавчо закріплених правил, але й внутрішню глибоку відповідність учасників освітнього процесу моральним догмам етики відповідальності» [10, с. 70]. Виняткову роль відіграє відображення у роботі зі студентською молоддю на заняттях з філософських дисциплін специфіки майбутньої професійної самореалізації та зв'язку розуміння етики чеснот як основи академічної доброчесності з завданнями опанування фаховими дисциплінами. Так на перший план виходить формування концептуальної ціннісної і світоглядної основи, необхідної для успішного засвоєння матеріалу багатьох дисциплін на старших курсах, освітньої й наукової комунікації, виконання завдань

дослідницького характеру, що сприяють формуванню цінності довіри, без якої навряд чи можливий нормальний розвиток освітнього і наукового мережевого простору комунікації.

Список використаних джерел

1. Бойченко М. Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація. *Філософія освіти*. 2019. № 1 (24). С. 97 – 114.
2. Бойченко М. Між «напівосвітою» і «напівдією»: у пошуках шляху до дієвої освіти. *Філософія освіти*. 2017. № 2 (21). С. 219 – 239.
3. Гарань Н. С., Фатальчук С. Д., Смоляр Є. Д. Академічна доброчесність як універсалія сучасної освіти та науки. *Університетська наука і освіта: традиції та інновації. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 13 – 14 травня 2021 р.* Харків: ТОВ «Стильна типографія», 2021. С. 243 – 245.
4. Доценко І. О. Академічна доброчесність у системі забезпечення якості вищої освіти. *Педагогічна освіта: теорія і практика*. 2022. Вип. 32. С. 31 – 42.
5. Єрмоленко А. Дискурс. Комунікація. Моральність. Монографія. Київ: Наукова думка, 2021. 438 с.
6. Култаєва М. Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах. *Філософія освіти*. 2017. № 1(20). С. 153–195.
7. Луковенко І. Г. Морально-етичні виміри академічної доброчесності. *V Академічні Читання пам'яті професора Г. І. Волинки: філософія, наука та освіта : науково-практична конференція (1 травня 2024 року)*. Львів – Торунь : Liha-Press, 2024. С. 150 – 153.
8. Макінтайр Е. Після чесноти. Пер. з англ. за наук. ред. Віктора Малахова. Київ: Дух і Літера, 2002. 438 с.
9. Покотило К. М., Силкіна С. О. Академічна культура та доброчесність в освітньому процесі в умовах воєнних реалій (на прикладі архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури. *Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія*. 2023. Вип. 3. С. 144 – 149.
10. Пономаренко О. В. Аретологічна етика в стратегіях академічної доброчесності. *Освітній дискурс. Збірник наукових праць*. 2023. № 46 (10 – 11). С. 67 – 75.
11. Рогожа М. М. Академічна доброчесність: відображення в етичному кодексі університетської спільноти КНУТШ. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні», 22 – 23 березня 2022 року*. Київ: КНУКІМ, 2022. С. 283 – 286.
12. Рябченко В. Корпоративна академічна нечесність як проблема соціальної відповідальності університету. *Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія: Педагогічні науки*. 2021. Вип. 2 (67). С. 16 – 24.
13. Харківська А. А. Імплементация принципів академічної доброчесності: етика сучасного освітянина. *Перспективи та інновації науки. Серія: Педагогіка. Психологія. Медицина*. 2023. № 11 (29). С. 400 – 408.
14. Sopova D. Trends in academic integrity development of future specialists in European Universities. *Znanstvena misel*. 2020. # 43. P. 17 – 23.

Олена Муращенко,

*кандидат пед. наук, викладач кафедри початкової освіти,
ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького
національного університету», м. Запоріжжя, Україна*

СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Ключові слова: право, компетентність, правова компетентність, майбутній вчитель початкових класів.

У сучасних умовах стрімких технологічних змін і глобалізації освіти виникають нові вектори, зосереджені на формуванні творчої, критично мислячої особистості, здатної до самореалізації та ефективної інтеграції в соціум. Цифровізація освітнього процесу, персоналізовані підходи до навчання, впровадження міждисциплінарних